

креативність, критичне мислення, ціннісні орієнтири. Тому оптимальним є поєднання кількісного аналізу з якісними методами – спостереженнями, експертними оцінками, самооцінюванням студентів.

Ключові слова: якість освіти, оцінювання, статистичні методи, освітній процес, регресійний аналіз.

Svishchova Yevheniia, Nikolaieva Olena. Statistical Methods for Assessing the Quality of the Educational Process in Higher Education.

The paper examines statistical methods as one of the fundamental groups of quantitative tools for assessing the quality of the educational process in higher education institutions. It analyzes the potential of descriptive statistics, correlation and regression analysis, hypothesis testing methods, and psychometric approaches within the context of internal quality assurance in education. An example of the application of statistical methods, specifically regression analysis, is provided based on the academic performance data of a student group. The study concludes that mathematical methods not only ensure a more accurate assessment of educational quality but also facilitate a transition from intuitive to analytical management of the educational process. Their application allows universities to enhance the transparency, efficiency, and controllability of academic activities. Attention is drawn to the fact that mathematical indicators do not reflect all humanitarian aspects of education, such as creativity, critical thinking, and value orientations. Therefore, the optimal approach is to combine quantitative analysis with qualitative methods, including observations, expert evaluations, and student self-assessments.

Key words: quality of education, assessment, statistical methods, educational process, regression analysis.

О. Л. Сидоренко

**ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ЯК СКЛАДОВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ**

Забезпечення якості освіти та освітньої діяльності; прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб'єктів освітньої діяльності перед суспільством на законодавчому рівні віднесені до засад державної політики у сфері освіти [1]. Очевидно, що їхня реалізація потребує наявності та використання різноманітної інформації про освітній процес на всіх його рівнях (від окремого учня до держави в цілому), доступної різним стейкхолдерам (здобувачам освіти, їхнім батькам, учителям, адміністраціям закладів освіти, місцевим органам управління освітою, профільному міністерству, органам контролю і громадського нагляду тощо). Ключовими в усьому масиві інформації про освітній процес, безумовно, слід вважати відомості про результати навчання, одним зі способів отримання яких є зовнішні освітні оцінювання (ЗОО).

Метою цієї публікації є висвітлення місця і ролі даних, отриманих за результатами ЗОО, у покращенні якості освіти, а також надання практичних рекомендацій щодо використання ресурсів Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) – установи, яка уповноважена на проведення ЗОО у нашій країні.

«У державі має функціонувати стабільна й водночас динамічна система ЗОО, яка охоплює основні рівні освіти, оскільки окремі, фрагментарні, неповні й несистемні дані, отримані на тих чи інших рівнях освіти за результатами ЗОО, можуть бути недобросовісно використані, маніпулятивно інтерпретовані тощо, а отже, спотворювати картину реальної ситуації у вітчизняній освіті, а відтак унеможливити реалізацію засадничих положень державної політики у сфері освіти» – визначено «Стратегією розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року», схваленою Колегією Міністерства освіти і науки України у 2019 році [2, с. 6]. Цим документом передбачено, зокрема, оновлення формату державної

підсумкової атестації (ДПА) на кожному рівні повної загальної середньої освіти. Попри пандемію та воєнний стан, заплановані заходи реалізуються, хоч і з деяким корегуванням попереднього графіка. Так, уже два роки УЦОЯО проводить пілотне впровадження ДПА у початковій школі, яке у 2026 році охопить 10 000 четвертокласників. Крім того, має розпочатися апробація ДПА для випускників базової школи.

Запровадження стандартизованих підсумкових оцінювань на певному рівні загальної середньої освіти дозволить щороку отримувати об'єктивні дані про стан освіти і використовувати цю інформацію для покращення якості освіти й освітньої діяльності. Віримо, що інтелектуальні зусилля науковців та педагогів-практиків, а головне, безпекова ситуація в державі дозволять реалізувати це завдання в найближчій перспективі. Однак уже сьогодні УЦОЯО спроможний надати всім зацікавленим суб'єктам великий обсяг інформації, що має працювати на покращення якості освіти.

За результатами проведення щорічних випробувань для вступу до закладів вищої освіти на бакалаврський і магістерський рівні, чергового етапу **загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти (ЗЗМЯПО)** на сайті УЦОЯО (<https://testportal.gov.ua/>) оприлюднюються не тільки ґрунтовні аналітичні звіти, але й знеособлені статистичні дані, отримані у ході конкретного оцінювання чи дослідження. Це дає змогу усім зацікавленим суб'єктам, зокрема освітнім аналітикам та експертам, менеджерам та управлінцям вивчити цікаві для них питання, спираючись на надійне джерело інформації.

Найбільшим є обсяг статистичних даних, накопичених за роки проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та національного мультипредметного тесту (НМТ), який є формою вступного випробування, що запроваджений з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до фахової передвищої, вищої освіти (бакалаврський рівень) в умовах воєнного стану.

Розгляньмо функційні спроможності та приклади практичного використання ресурсів відкритих даних, створених УЦОЯО за цим напрямом своєї діяльності.

OpenData. Статистичні дані НМТ/основної сесії ЗНО – сервіс, завдяки якому можна здійснювати аналіз результатів освітніх оцінювань з урахуванням різних показників; отримувати дані, що дозволять аргументовано розробляти дизайни політик для подальшого вдосконалення системи [3]. Цей портал відкритих даних містить інформацію про результати НМТ та основної сесії ЗНО, починаючи із 2016 року. Він буде корисний усім, хто зацікавлений у проведенні самостійних досліджень результатів освітніх оцінювань, – представникам органів державної влади та місцевого самоврядування; менеджерам усіх ланок освітньої системи; фахівцям методичних установ; керівникам закладів освіти; учителям-предметникам тощо.

Наданий на платформі конструктор запитів за допомогою фільтрів (рік народження, стать, регіон реєстрації учасника, статус (випускник поточного року чи минулих років), заклад освіти учасника тощо) дозволяє вибрати для аналізу саме ті дані, які цікавлять дослідника.

Призначення ресурсу:

- здійснення огляду загальних тенденцій по регіонах України;
- розробка цільових програм в межах регіонів, територіальних громад (ТГ);
- аналіз результатів випускників, які брали участь у зовнішніх оцінюваннях;
- аналіз результатів по предметах тестування.

Ресурс надає можливість:

- порівнювати кількість учасників у розрізі регіонів;
- аналізувати дані області, ТГ, закладу освіти (ЗО) за кількістю учасників, результатами складання тесту (не з'явився, анульовано, не подолав поріг, подолав поріг); балом за шкалою 100-200 (мінімальний, середній, максимальний) у розрізі предметів;
- порівнювати результати кількох закладів освіти чи ТГ (покроково): вибрати один ЗО → переглянути його показники → потім змінити фільтр на інший заклад і переглянути другий (рис. 1).

Предмет: Українська мова							
Індустріальний район м. Харкова							
Кількість зареєстрованих	Результат складання тесту				Бал за шкалою 100-200*		
	не з'явився	анульовано	не подолав поріг	подолав поріг	min	avg	max
1047	63	0	4	980	100.0	147.6	200.0
Заклад освіти району							
Кількість зареєстрованих	Результат складання тесту				Бал за шкалою 100-200*		
	не з'явився	анульовано	не подолав поріг	подолав поріг	min	avg	max
70	3	0	0	67	115.0	147.0	191.0

Рис. 1. Таблиці, згенеровані OpenData. Статистичні дані НМТ/основної сесії ЗНО відповідно до запиту користувача

Приклади практичного використання:

- отримання даних, які дозволяють аналізувати динаміку і вибудовувати освітні політики;
- бюджетування, розподіл ресурсів (наприклад, допомога ЗО, які мають низькі показники, або заохочення успішних закладів), формування освітньої стратегії громади;
- розробка програм підвищення кваліфікації педагогів, планування методичної підтримки закладів, які мають низькі показники; виявлення та масштабування успішних практик ЗО та педагогів, випускники яких мають високі результати;
- аналіз причин низьких результатів в окремому ЗО, постановка цілей на наступний рік, формування методичних груп, коригування навчального процесу.

Інтерактивна панель освітніх оцінювань – це ресурс, що містить дані про результати НМТ, починаючи з 2024 року [4]. Дані за роками проведення НМТ будуть поступово поповнюватися, створюючи джерело інформації, помічної у прийнятті управлінських рішень, проведенні аналітичних досліджень та плануванні методичної роботи, тобто вкрай важливої для керівників та методичних служб загальнодержавного та регіонального рівнів, а також для інших зацікавлених у підвищенні якості освіти осіб.

Призначення ресурсу:

- здійснення огляду загальних тенденцій по регіонах України;
- розробка цільових програм в межах регіонів;
- аналіз результатів випускників-учасників зовнішніх оцінювань;
- аналіз результатів по предметах на рівні України та області.

Функційні можливості ресурсу подано у таблиці 1.

Приклади практичного використання:

- графічне представлення загальної кількості учасників та її структури (вік, стать, місцевість);
- порівняння всеукраїнських даних з обласними;
- визначення та візуалізація тенденцій: скільки випускників з міст/сіл, які типи шкіл переважають тощо;
- виявлення та наочне представлення найбільш загальних (на рівні держави або області) трендів і проблем у викладанні окремих предметів для визначення потреби у підвищенні кваліфікації педагогів.

Функційні можливості ресурсу *Інтерактивна панель освітніх оцінювань*

Підрозділи для аналізу	Характеристики учасників		Результати учасників		
Набір фільтрів	Категорія випускника, регіон, стаття, предмет, тип населеного пункту, тип закладу освіти		Предмет, категорія випускника, регіон		
Представлення даних	Кількісні показники учасників	% від загальної кількості учасників, зареєстрованих на НМТ-2025	Розподіл результатів учасників у шкалі 100-200 (по діапазонах) у %	Загальна кількість учасників у розрізі зазначеного діапазону отримання результатів	Середній бал
	Розподіл учасників за регіоном; статтю; віком; часом завершення здобуття повної загальної середньої освіти; типом закладу освіти; типом місцевості, де розташований заклад освіти		Розподіл результатів у розрізі статі; категорій учасників; вікових категорій; типу закладу освіти; типу місцевості, де розташований заклад освіти; потреби учасників у забезпеченні спеціальних умов		
Результати аналізу	Графіки, діаграми. Можливість експортувати результат (формати: PDF, документ Word, зображення).				

Висновуючи, варто згадати тезу, яка стала своєрідним гаслом у діяльності Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти: «Дані не покращать освітнього процесу, але використання даних може бути корисним для покращення процесу и результату здобуття освіти».

Дані, отримані за результатами проведення ЗОО, національних і міжнародних досліджень, у яких бере участь Україна, є потужним джерелом інформації, аналіз якої може і повинен сприяти об'єктивному баченню ситуації у загальній середній освіті України, особливо в умовах війни.

Список бібліографічних посилань

1. Rada.gov.ua, (2017). *Про освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> [Accessed 12 Dec. 2025].
2. УЦОЯО, (2019). *Стратегія розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року*. [online]. Available at: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/190523_Strategiya-osvitnih-otsinyuvan_UTSOYAO.pdf. Київ, 2019, 79 с. [Accessed 12 Dec. 2025].
3. УЦОЯО, (2025). *OpenData. Статистичні дані НМТ/основної сесії ЗНО*. Available at: <https://zno.testportal.com.ua/opendata> [Accessed 12 Dec. 2025].
4. УЦОЯО, (2025). *Інтерактивна панель освітніх оцінювань*. [online]. Available at: https://analytics.net.gov.ua/superset/dashboard/UCEQA/?native_filters_key=cTtZAFY2oBUZAhVWVgkeKhWmcCH5PvTRUhCADPPhycoGGq8mpyvbFF8p4thO0Hi6 [Accessed 12 Dec. 2025].

References

1. Rada.gov.ua, (2017). *Pro osvitu* [On Education]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> [Accessed 12 Dec. 2025].
2. UTSOYAO, (2019). *Stratehiia rozvytku osvitnikh otsiniuvan u sferi zahalnoi serednoi osvity v Ukraini do 2030 roku* [Strategy of Development of the Educational Evaluations in Ukrainian General Secondary Education until 2030]. [online]. Kyiv, 2019, 79 p. Available at: http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/190523_Strategiya-osvitnih-otsinyuvan_UTSOYAO.pdf [Accessed 12 Dec. 2025].
3. UTSOYAO, (2025). *OpenData. Statystychni dani NMT/osnovnoi sesii ZNO*. [Statistical Data of the NMT / main session of the ZNO]. [online]. Available at: <https://zno.testportal.com.ua/opendata> [Accessed 12 Dec. 2025].
4. UTSOYAO, (2025). *Interaktyvna panel osvitnikh otsiniuvan*. [Interactive Panel of Educational Assessments]. [online]. Available at: https://analytics.net.gov.ua/superset/dashboard/UCEQA/?native_filters_key=cTtZAFY2oBUZAhVWVgkeKhWmcCH5PvTRUhCADPHPycoGGq8mpyvbFF8p4th00Hi6 [Accessed 12 Dec. 2025].

Сидоренко Олександр Леонідович. Формування культури використання даних як складова забезпечення покращення якості освіти.

Метою цієї публікації є висвітлення місця і ролі даних, отриманих за результатами зовнішніх освітніх оцінювань (ЗОО), у покращенні якості освіти, а також надання практичних рекомендацій щодо використання ресурсів Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) – установи, яка уповноважена на проведення ЗОО у нашій країні. Наголошено, що запровадження стандартизованих підсумкових оцінювань на певному рівні загальної середньої освіти дозволить щороку отримувати об'єктивні дані про стан освіти та використовувати цю інформацію для покращення якості освіти й освітньої діяльності. Зауважено, що уже сьогодні УЦОЯО спроможний надати усім зацікавленим суб'єктам великий обсяг інформації, що має працювати на покращення якості освіти, а також детально розглянуто функційні можливості двох ресурсів – *OpenData. Статистичні дані НМТ/основної сесії ЗНО* та *Інтерактивна панель освітніх оцінювань*. Зазначено, що отримані за результатами проведення ЗОО, національних і міжнародних досліджень, у яких бере участь Україна, є потужним джерелом інформації, аналіз якої може і повинен сприяти об'єктивному баченню ситуації у загальній середній освіті України, особливо в умовах війни.

Ключові слова: заклад освіти, зовнішні освітні оцінювання, національний мультипредметний тест, Український центр оцінювання якості освіти, портал відкритих даних, якість освіти.

Sydorenko Oleksandr. Fostering a Data Use Culture as a Component of Ensuring Education Quality Improvement.

The purpose of this publication is to highlight the place and role of data obtained from External Educational Assessments (EEA) in improving the quality of education, and to provide practical recommendations for utilizing the resources of the Ukrainian Center for Educational Quality Assessment (UCEQA) – the institution authorized to conduct EEA in our country. It is emphasized that the implementation of standardized summative assessments at a certain level of general secondary education allows for the annual acquisition of objective data on the state of education and the use of this information to improve the quality of education and educational activities. It is noted that UCEQA is already capable of providing all interested stakeholders with a large volume of information that can contribute to education quality improvement. The functional capabilities of two specific resources – *OpenData: Statistical Data of the NMT / main session of the ZNO* and the *Interactive Panel of Educational Assessments* – are examined in detail. It is stated that the data obtained from the EEA, as well as from national and international studies in which Ukraine participates, are a powerful source of information. The analysis of this information can and should

contribute to an objective view of the situation in general secondary education in Ukraine, especially amid the war.

Key words: Educational institution, external educational assessments, National Multi-Subject Test, Ukrainian Center for Educational Quality Assessment, open data portal, quality of education.

Є. І. Сокол, С. А. Радозуз

ДОСВІД МІЖНАРОДНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

В умовах трансформації європейського простору вищої освіти та зростання уваги до якості освітніх програм міжнародна акредитація дедалі частіше розглядається не лише як форма зовнішнього підтвердження відповідності стандартам, а як інструмент інституційного розвитку університету. Орієнтація на Європейські стандарти і рекомендації із забезпечення якості у вищій освіті (ESG) передбачає формування культури якості, що ґрунтується на прозорості процедур, відповідальності учасників освітнього процесу та системному самоаналізі.

Досвід міжнародної акредитації освітніх програм у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» є показовим з огляду на особливості національної системи зовнішнього забезпечення якості та обмежену практику залучення міжнародних акредитаційних агентств. Це зумовлює особливу цінність отриманого досвіду, оскільки він дозволив поєднати результати національних процедур забезпечення якості з незалежною зовнішньою експертною оцінкою у межах європейського підходу до акредитації.

Таким чином, звернення НТУ «ХПІ» до процедури міжнародної акредитації стало усвідомленим кроком у напрямі посилення внутрішньої системи забезпечення якості та інтеграції до європейського академічного простору. Важливим мотивом було прагнення отримати зовнішню експертну оцінку освітніх програм у форматі незалежного peer-review, що дозволяє не лише підтвердити досягнутий рівень якості, а й виявити потенціал для подальшого розвитку.

Процес міжнародної акредитації освітніх програм у НТУ «ХПІ» було ініційовано у 2021 році, коли в березні університет встановив офіційний контакт із Центральним агентством оцінювання та акредитації ZEvA (Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover), м. Ганновер (Німеччина) [1]. За результатами консультацій було укладено договір та розроблено дорожню карту підготовки й проходження процедури. Уже на цьому етапі співпраця з агентством характеризувалася відкритою комунікацією та консультативним супроводом.

На міжнародну акредитацію було заплановано винесення чотирьох бакалаврських освітньо-професійних програм: «Менеджмент організацій та адміністрування», «Бізнес-адміністрування», «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп'ютерні науки та інтелектуальні системи», що дозволило охопити як управлінський, так і інженерно-технологічний сегменти освітнього портфеля університету.

Організація процесу ґрунтувалася на розмежуванні академічної та інституційної відповідальності. З огляду на нетиповість процедури, було обрано модель управління з визначенням контактної особи, яка здійснювала комунікацію з менеджером агентства ZEvA та координувала етапи акредитації. До її відповідальності входили координація підготовки матеріалів самоаналізу, формування інфраструктурного та нормативного розділів, взаємодія з адміністративними службами та організація комунікації між ZEvA і гарантами освітніх програм. Водночас гаранті відповідали за академічну складову: зміст програм, результати навчання, структуру освітніх компонентів і доказові матеріали. Така модель забезпечила узгодженість поданих матеріалів.

Відповідно до дорожньої карти, тривалість процедури планувалася в межах одного року. Ключовим початковим етапом стала підготовка самоаналізу, у межах якого формувався